

Перспективы укрепления геополитического контура Союзного государства

Кефели И. Ф.¹, Когут В. Г.², Нурышев Г. Н.³

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Россия

* e-mail: geokefeli@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6889-8924

² Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, Минск, Республика Беларусь

³ Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

РЕФЕРАТ

Настоящая работа посвящена анализу итогов 25-летнего становления Союзного государства России и Беларуси. **Цель и задачи.** Определить геополитическое измерение Союзного государства как интеграционного проекта России и Республики Беларусь. Изучить основные итоги деятельности Союзного государства за 25 лет его становления. Проанализировать основные направления развития единого геополитического пространства Союзного государства. Дать оценку геополитическим детерминантам интеграционного объединения России и Республики Беларусь.

Методология. Анализ реальных политических процессов и публикаций на основе парадигмы цивилизационной геополитики, методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, качественного контент-анализа. **Результаты.** В ходе исследования раскрыт процесс формирования геополитической субъектности Союзного государства на политической карте мира. **Выводы.** Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь приобретает формат полноправного геополитического субъекта современных международных отношений на современном этапе евразийской интеграции.

Ключевые слова: Россия, Беларусь, Союзное государство, геополитическое пространство, геополитический статус, интеграция

Для цитирования: Кефели И. Ф., Когут В. Г., Нурышев Г. Н. Перспективы укрепления геополитического контура Союзного государства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 19–31.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-19-31>. EDN: JNENYU

Prospects for Strengthening the Geopolitical Contours of the Union State

Igor F. Kefeli^{a,*}, Victor G. Kogut^b, Gennady N. Nuryshev^c

^a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management), Saint Petersburg, Russia

* e-mail: geokefeli@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6889-8924

^b Secretariat of the Council of the Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States, Minsk, Republic of Belarus

^c St. Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT

This work is devoted to the analysis of the results of 25 years of the formation of the Union State. **Aim and tasks.** To define the geopolitical dimension of the Union State as an integration project of Russia and the Republic of Belarus. To study the main results of the Union State's activities over 25 years of its formation. To analyze the main directions of development of the single geopolitical space of the Union State. To assess the geopolitical determinants of the integration association of Russia and the Republic of Belarus. **Methods.** Research of publications and other materials on the topic under study based on the geopolitical paradigm, methods of analysis and synthesis, induction and deduction, qualitative content analysis. **Results.** The study revealed the nature of the geopolitical subjectivity of the Union State in the new geopolitical configuration in Europe. **Conclusions.** The Union State is acquiring the image of a full-fledged constructor of the post-Soviet geopolitical space after its erosion. It has become an indicator of the understanding by Russian and Belarusian society of the level of their geopolitical self-identification and awareness of the geopolitical future of their countries in the new geopolitical and geoeconomic architecture of the modern world.

Keywords: Russian, Belarusian, Union State, geopolitical space, geopolitical status, integration, import advancement

For citation: Kefeli I. F., Kogut V. G., Nuryshev G. N. Prospects for Strengthening the Geopolitical Contours of the Union State // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 19–31. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-19-31>. EDN: JNENYU

Введение

В настоящее время Союзное государство, объединившее Российскую Федерацию и Республику Беларусь, переживает важный этап развития, чему предшествовали вехи его становления. Поначалу, в январе 1995 г. было подписано «Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», целями создания которого, как исключительно экономического объединения государств, были определены, в частности, «обеспечение совместными действиями социально-экономического прогресса своих стран» и «создание условий для формирования общего экономического пространства»¹. 21 февраля 1995 г. был заключен «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», в котором появилась статья о тесном сотрудничестве «в целях сохранения мира, укрепления стабильности, региональной и глобальной безопасности» (ст. 2) и повторился пункт о согласовании основных направлений осуществления экономических реформ, углублении экономической интеграции и создании условий для формирования единого экономического пространства (ст. 9)². Следующий шаг — это заключение 2 апреля 1996 г. «Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии» и спустя год, 2 апреля 1997 г., «Договора о Союзе Беларуси и России», действие которых было приостановлено 26 января 2000 г. в связи с вступлением в силу «Договора о создании Союзного государства» от 8 декабря 1999 г.³

26 января 2000 г. «Договор о создании Союзного государства» после его ратификации парламентами обеих стран вступил в силу. С той поры прошло 25 лет. Ежегодно 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России. За эти годы жизнь подтвердила мудрое решение двух народов, обществ, государств и их руководителей о создании Союзного государства как дружественного надгосударственного (наднационального) образования не только сугубо экономического, но уже более определенно военно-политического, правового и гуманитарного по содержанию. Настало время решать и принимать

¹ Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900563?marker=64U0IK> (дата обращения: 03.02.2025).

² Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=8&nd=203004284&collection=1 (дата обращения: 03.02.2025).

³ Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901756243#P80LT> (дата обращения: 03.02.2025).

конкретные шаги по передаче не только многих функций и структур управления от самих государств к органам наднационального управления Союзом, но создавать новую геополитическую организацию как часть формирующегося полицентричного мироустройства (рис. 1).

ДИСЛОКАЦИЯ СИЛ У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, ЧЕЛОВЕК

Источник: АВИ имени А.А.Громыко, Институт Европы РАН

Рис. 1. Союзное государство в окружении «недружественной Европы» и Украины

Fig. 1. Union State surrounded by “unfriendly Europe” and Ukraine

Источник: [Электронный ресурс]. <https://rg.ru/2022/01/26/podpisanie-voennoj-doktriny-soiuz-a-otvet-na-vneshnie-vyzovy.html>
(дата обращения: 03.02.2025)

Правовая регламентация геополитического статуса Союзного государства

Геополитический статус Союзного государства (далее — СГ) регламентируется следующими основными документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Беларусь;
- Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.;
- Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями от 14 ноября 2005 г. и от 4 июня 2015 г.);
- Военная доктрина Союзного государства (утверждена постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 5);
- Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229);
- Концепция безопасности Союзного государства (утверждена постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 г. № 14) и др.

Геополитические контуры Союзного государства

Со времени принятия Договора о создании СГ был пройден большой путь его формирования и восстановления части некогда единого геополитического пространства Советского Союза. Согласно ст. 7 данного Договора, территория СГ состоит из государственных территорий государств-участников, которые обеспечивают целостность и неприкосновенность его территории, а «внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников»¹. Еще в феврале 2021 г. министр иностранных дел Белоруссии В. Макей открыто заявил, выступая на Всебелорусском народном собрании, о разработке новой концепции внешней политики Республики, поскольку Белоруссия находится на «геополитическом

¹ Двусторонние договоры [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/46990/ (дата обращения: 03.02.2025).

разломе между Востоком и Западом... в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков»¹. Если мы обратим внимание на рис. 1, то станет понятным, почему Союзное государство оказывается одной из главных мишеней «коллективного Запада» — Беларусь разрывает цепочку антироссийских режимов, протянувшейся от Скандинавии до Черного моря, образуя геополитический плацдарм, своеобразный «белорусский балкон», сильно выдающийся на запад, что создает некомфортную конфигурацию на восточном фланге НАТО. Протяженность границы Беларуси (читаем — Союзного государства) с Латвией составляет 173 км, Литвой — 679 км, Польшей — 398 км, Украиной — 1084 км. В итоге протяженность границы Союзного государства увеличилась на 2334 км. И дело даже не столько в ее протяженности, сколько именно в геополитической роли «белорусского балкона» — он оказывается очень неудобным для воинственных притязаний НАТО. «Балкон», может со временем расширяться в Восточной Европе, и не только. По этому поводу вспоминаются слова К. Хаусхофера о геополитическом воспитании чувства границы. В обстоятельной работе «Границы в их географическом и политическом значении» (1927 г.) автор, упоминая «широкую» русскую натуру, которая «сохранила подвижный образ восприятия границы, возможно благодаря атмосфере северного леса», весьма тонко отмечал особенность не только «культурно-географического чувства границы», обусловленного «религиозно-географическим и церковно-организационным разграничением», но и «политического чувства границы (чувство такта в соприкосновении!)», которое «представляется нам, пожалуй, привитым воспитанием своеобразия индивидуумов и народов». Далее Хаусхофер делает умозаключение в контексте своеобразной «когнитивной геополитики»: «...можно найти путь к рассмотрению индивидуального и массового психического ощущения в связи с давлением на периферические органы жизненной формы по аналогии с геопсихическими явлениями, которые нельзя отвергать и для культурно-географических и политических напряженностей, таких, как пример блокады (изоляция), и для опасностей внешнеполитического приближения границы. В подобной воспитательной работе, конечно, требуется высшее слияние образного воздействия искусства с научным обучением... Наивысшая личная “деликатность”, с одной стороны, хорошее знание „психологии толпы“ и силы, поднимающей энергию, тонус, возбудимость, настроение индивидуума — с другой, — предпосылка для эффективной способности воспитания чувства границы в нациях». Хаусхофер завершает свой ход рассуждений призывом к осуществлению искусного воспитания и формирования «атмосферы для геополитического отдаленного чувства», следствием чего будет «плодотворное, убедительное, основанное на философском знании и все-таки ведущее к практическим делам, к боевому участию как личности, так и масс воспитание чувства границы. Наконец, оно может помочь предвидеть натиск на границу отдельных лиц, групп и масс» [8, с. 105–108].

Столь детальное обращение к идейному наследию классика германской геополитики дает нам основание утверждать о необходимости стратегического охвата геополитических контуров Союзного государства, которое не должно ограничиваться лишь упоминанием правовых и государственных документов, но опираться в первую очередь на теоретическую геополитическую мысль, которая объединяет конкретные военные, политические, топографические и иные фактические данные, и то самое воспитываемое и осмысливаемое «чувство границы в нациях», о котором шла речь выше.

И все же: граница Союзного государства значительно приблизилась к Калининградской области, которую отделяет от союзной территории узкий, протяженный на 100 км, Сувалкский коридор, и весьма агрессивные прибалтийские государства — члены НАТО оказываются в потенциальной мышеловке (рис. 2).

Более того, юго-западный регион Союзного государства — это надежный тыл для Калининградской области, существенно затрудняющий реализацию планов по ее удушению и отрыву от России. Это стало достаточно четко осознанным фактом в ходе проведения в ноябре 2022 г. заседания совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации с участием

¹ Глава МИД Белоруссии заявил о разработке новой внешнеполитической концепции страны [Электронный ресурс] // ТАСС. 11.02.2021. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10679111> (дата обращения: 03.02.2025); см. также: Нейтралитет здесь неуместен [Электронный ресурс] // Беларусь сегодня. 27.07.2021. URL: <https://www.sb.by/articles/diplomatiya-pragmatizm-i-nastupatelnost.html> (дата обращения: 03.02.2025).

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Б. Грызлова, представителей Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске, аппарата атташе Российской Федерации, а также экспертов оборонного ведомства Беларуси. В ходе этого заседания министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин четко указал на то, что нам «вместе приходится искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на Беларусь и Россию. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса и активно совершенствуется военная инфраструктура. На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса, более того — из уст политиков звучит воинственная риторика»¹ (рис. 3).

Рис. 2. Сувалкский коридор

Fig. 2. Suwalk Corridor

Источник: [Электронный ресурс]. URL: https://cont.ws/uploads/pic/2022/6/image_2022-06-27_132211610.png (дата обращения: 03.02.2025)

Рис. 3. Окружение Союзного государства юго-западной дугой угроз НАТО

Fig. 3. Surrounding the Union State with the south-western arc of NATO threats

Источник: [Электронный ресурс]. URL: <https://proza.ru/2017/12/03/1813> (дата обращения: 03.02.2025)

¹ С целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mil.by/special/ru/news/155443/> (дата обращения: 02.02.2025).

Геополитический статус Союзного государства — пример для обновления Евразийского союза

Возьмем на себя смелость утверждать, что геополитический статус государства, и тем более надгосударственного объединения (коалиции), регламентируется, во-первых, теорией математической геополитики (раздела теории игр) и, во-вторых, эмпирическими расчетами геополитического потенциала коалиции. Следует четко различать противоречие между геополитическими (точнее, геодивизиационными) закономерностями и военно-политическими усилиями НАТО, вспоминая риторический вопрос Т. Шеллинга: «Если игра с нулевой суммой есть предельный случай чистого конфликта, то какова другая крайность?» На этот вопрос он дает четкий ответ: «Это должна быть игра “чистого сотрудничества”, в которой игроки побеждают или проигрывают вместе, имея идентичные предпочтения относительно исхода... Игроки должны понимать друг друга, находить модели индивидуального поведения, которые делают предсказуемым поведение каждого игрока для его партнера» [9, с. 108–110]. Иначе говоря, эвристические возможности теории игр достаточно тесно коррелируют с различными геополитическими доктринами, которые принято классифицировать исходя из тех политических отношений, которые служат реализации государственных интересов на международной арене, будь то конкуренция, доминирование или кооперация. В математической теории игр был предложен тот логический переход от классической к глобальной геополитике, который позволил раскрыть природу взаимодействий акторов мировой политики в формирующемся полицентричном мире и выступить основой геополитической доктрины, которая выражает третий тип политических отношений — кооперацию.

Что касается геополитического потенциала коалиции, то вкратце отметим следующее: исходной характеристикой геополитического статуса выступают «сила», «мощь», «могущество», которые получали обоснование еще в работах основателей классической геополитики и теории международных отношений. Обобщенным показателем этих характеристик выступают модели геополитического статуса, охватывающие две группы параметров:

- 1) геополитические потенциалы, т. е. собственно геополитические атрибуты государства или союза государств (территория, месторазвитие, население, экономика, оборона);
- 2) внутренние и внешние факторы государственного или союзного устройства (качество государственного управления, степень независимости — политической, экономической, военной, участие в военно-политических коалициях) [1]. Подробнее этот вопрос рассмотрен в работе И. Ф. Кефели и Д. И. Кузнецова [2].

Исторические шаги к сближению

На Западе продолжают игнорировать реальное существование СГ как надгосударственного образования. Оно для многих западных аналитиков является «так называемым союзным государством», «союзом» в кавычках. Поэтому они заявляют: «Будущее Союзного государства как территориальной единицы в значительной степени неопределенно»¹. Несмотря на это, Союзное государство Белоруссии и России стало наглядным примером и серьезным базисом для развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Истекший период показал, что такое решение в условиях новых вызовов и угроз со стороны коллективного Запада было своевременным и полностью соответствовало геополитическим интересам и национальной безопасности народов обеих стран. Именно с этого времени началось становление Союзного государства как геополитического субъекта. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства оказались самыми значительными и заметными на постсоветском геополитическом пространстве. В отличие от многих постсоветских республик, Беларусь взяла курс на объединение с Россией. Практически сразу же после избрания в 1994 г. Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко приступил к реализации одного из краеугольных пунктов своей предвыборной программы — восстановлению единого эконо-

¹ Kruzshak T., Wood M. Belarus, Russia and what the heck is a Union State? [Electronic resource] // Sovereign Limits: website. URL: <https://sovereignlimits.com/blog/belarus-russia-union-state> (accessed: 20.02.2025).

мического пространства с Российской Федерацией. Этот вопрос был вынесен на общий республиканский референдум в 1995 г., на котором более 83% белорусских избирателей проголосовали за экономическую интеграцию с Россией [3, с. 166–168]. О правильности этого курса свидетельствует рост и российско-белорусского товарооборота с чуть более 7 млрд долл. в 1999 г. до более 60 млрд долл. в 2024 г. Сегодня, несмотря на разницу экономических потенциалов, Республика Беларусь входит в число первых внешне-торговых партнеров РФ. Более 60% своего экспорта она направляет в РФ. За последнее время были сняты практически все ограничения во взаимной торговле. Принято решение о создании единого рынка электроэнергии и об отмене роуминга. В сфере производственной кооперации важное место занимают проекты по развитию самолетостроения, танкостроения, микроэлектроники, атомной энергетики как важнейших геополитических детерминантов Союзного государства. Россия выступает основным иностранным инвестором белорусской экономики. Здесь следует отметить Белорусскую АЭС, построенную «Росатомом» с использованием новейших технологий. Она сегодня вырабатывает около 40% электроэнергии в республике. Россия и Беларусь перешли в 2023 г. на национальные валюты при расчетах за энергоносители. Москва и Минск подписали договор о судоходстве по внутренним водным путям. Договор позволяет Беларуси пользоваться российскими портами для транспортировки своих грузов [4, с. 111]. Достигнута договоренность о производстве легкомоторного самолета «Освей» на базе 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах. Кстати, первый самолет уже должен подняться в воздух в ближайшие 2026–2027 гг. Все эти вопросы входят в стратегию научно-технологического развития Союзного государства до 2035 г., направленную на стабильный рост промышленного производства, достижение технологического суверенитета и повышение геоэкономического статуса Союзного государства. Была учреждена премия Союзного государства и в области науки и техники за выдающиеся результаты совместных белорусских и российских ученых и специалистов в научных исследованиях, открытиях и научных достижениях, которые существенно обогатили мировую науку и внесли значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, укрепление обороноспособности Союзного государства. Ее историческим стартом стал июнь 2018 г. Налажен очень продуктивный и эффективный диалог на уровне глав государств, правительств, профильных министров.

Так, страны уже практически перешли к геоэкономическому союзу, включая промышленную кооперацию, единую промышленную и сельскохозяйственную политику. Беларусь выступает в условиях западных санкций важным фактором обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета России. Немаловажную роль в геоэкономическом развитии Союзного государства за последние годы стали играть и региональные связи [6, с. 18–19]. Уже более десяти лет важной площадкой для развития межрегиональных связей является Форум регионов Беларуси и России. Так, на прошедшем в Витебске XI Форуме регионов России и Беларуси 27–28 июня 2024 г. было подписано около 250 документов на рекордную сумму порядка 30 млрд российских руб. Только за 2024 г. Беларусь и Россию взаимно посетили свыше 100 региональных делегаций. Это является наглядным свидетельством совпадения векторов внутренней политики Беларуси и России и поддержки интеграционных процессов на местном уровне¹.

Курс на восстановление единого геоэкономического пространства способствовал развитию совместного правового, политического, военного и гуманитарного пространства России и Беларуси. Этому благоприятствовало подписание 29 апреля 1996 г. соглашения о создании Парламентского собрания Союзного государства на основе принципа равного представительства депутатов национальных парламентов Беларуси и России. Одним из важных направлений политико-правового развития Союзного государства является создание модельных законов, важным субъектом разработки которых стало Парламентское собрание (ПС СГ). Модельный закон ПС СГ сегодня представляет собой законодательный акт рекомендательного характера, где фиксируются определенные типовые нормы или ориентиры для унификации законодательства постсоветских республик [4, с. 112]. В условиях западных санкций очень плотной стала координация усилий обоих государств на международной арене. В целях дальнейшего укрепления совместного

¹ Захаркин И. Союзное государство РБ и РФ — образец и основа евразийской интеграции [Электронный ресурс] // Ритм Евразии: информационно-аналитический сайт. URL: <https://www.ritmeurasia.ru/news--2025-02-21--sojuznoe-gosudarstvo-rb-i-rf-obrazec-i-osnova-evrazijskoj-integracii-78683> (дата обращения: 21.02.2025).

политического пространства в 2021 г. Минск приостановил свое участие в программе «Восточное партнерство», направленной на сближение республики вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной с ЕС. Беларусь вышла из Соглашения с ЕС о реадмиссии от 2020 г., предусматривающего упрощенный порядок возвращения в республику лиц, нежелательных в ЕС. Минск отказался и от упрощенного визового режима с ЕС [4, с. 122].

Одним из значимых направлений сотрудничества Беларуси и России по формированию совместного оборонного пространства явилось принятие и реализация Военной доктрины Союзного государства как его важной геополитической детерминанты, утвержденной постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 5¹.

В мае 2023 г. Москва и Минск подписали «Заявление об общих внешнеполитических приоритетах двух стран». Этот документ предусматривает совместное противостояние массивной санкционной атаке со стороны Запада. Россией предоставлены белорусской стороне истребители СУ-30 СМ, вертолеты МИ-35, новейшие ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». В РБ находятся РЛС 70 М6 «Волга», Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и 43-й узел связи ВМФ РФ «Вилейка». Ответом на агрессивную геополитику Запада стало размещение нестратегического ядерного оружия на территории РБ и решение о дислокации здесь ракетного комплекса «Орешник». Регулярно проходят совместные российско-белорусские военные учения «Запад», «Щит Союза». Учения «Союзная решимость-2022» показали, что военные двух стран в состоянии создавать объединенный кулак, способный решить задачи разгрома, ответного удара и уничтожения армии некоторых натовских государств². Последние годы свидетельствуют о новых поступательных шагах СГ в укреплении геополитической безопасности, что подтверждают совместная с Москвой и Минском разработка проекта строительства обновленной системы евразийской безопасности и продвижение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в.³

Окончательному оформлению единого оборонного пространства обеих стран способствовали включение в 2024 г. Беларуси в обновленную ядерную доктрину РФ, а также принятие Концепции безопасности Союзного государства. Таким образом, Беларусь юридически оказалась под российским «ядерным зонтиком», под защитой военных объектов и воинских формирований России. Без этого сегодня трудно представить себе будущее Союзного государства как геополитического актора⁴. В формировании такого актора важное место занимает подписанный А. Лукашенко и В. Путиным 6 декабря 2024 г. Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ, одной из целей которого является направление *«четкого сигнала во внешний геополитический контур для сдерживания агрессивных устремлений стран НАТО в отношении Белоруссии и России»*. Договор «исходит из целостности оборонного пространства Союзного государства» и предполагает приложение усилий обеих стран для *«эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего пространства Союзного государства»*. Уникальной особенностью Договора является наличие усиленных гарантий безопасности в ядерной сфере, которые Москва представляет Минску в ответ на наращивание ударного потенциала НАТО вдоль западных рубежей СГ.

Договор вместе с соглашениями с КНДР, Ираном и ОДКБ создает геополитические контуры новой архитектуры евразийской безопасности. Проводимые в Минске конференции по евразийской безопас-

¹ О Военной доктрине Союзного государства: Распоряжение Президента Российской Федерации от 19.12.2018 № 390-рп [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/46093> (дата обращения: 28.02.2025); О Военной доктрине Союзного государства: Постановление от 04.11.2021 № 5 [Электронный ресурс] // Союзное государство (сайт). URL: <https://посткомср.рф/docs/item/237511> (дата обращения: 28.02.2025).

² Ставер А. Повторение — мать учения... вероятных «друзей» [Электронный ресурс] // Военное обозрение: сайт. URL: <https://topwar.ru/191305-povtorenie-mat-uchenija-verojatnyh-druzej.html?ysclid=m7c68w2bv8995614234> (дата обращения: 20.02.2024).

³ Захаркин И. Союзное государство РБ и РФ — образец и основа евразийской интеграции [Электронный ресурс] // Ритм Евразии: информационно-аналитический сайт. URL: <https://www.ritm Eurasia.ru/news--2025-02-21--sojuznoe-gosudarstvo-rb-i-rf-obrazec-i-osnova-evrazijskoj-integracii-78683> (дата обращения: 21.02.2025).

⁴ Захаркин И. Союзное государство РБ и РФ — образец и основа евразийской интеграции [Электронный ресурс] // Ритм Евразии: информационно-аналитический сайт. URL: <https://www.ritm Eurasia.ru/news--2025-02-21--sojuznoe-gosudarstvo-rb-i-rf-obrazec-i-osnova-evrazijskoj-integracii-78683> (дата обращения: 21.02.2025).

ности помогли подготовить проект Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в. Эта хартия призвана заложить нормативный фундамент новой геополитической реальности на евразийском континенте¹.

Военное братство прошло проверку в ходе специальной военной операции (СВО) России как геополитического конфликта на Украине, возникшего в точном соответствии с максимой Х. Макиндера. На Западе полагают, что этот конфликт является агрессией России, поддерживаемой Беларусью. Не случайно, Россия провела многонедельные военные учения, после завершения которых российские войска не покинули страну. Кроме того, Минск допустил размещение на своей территории российских ракетных установок, стреляющих по украинским целям. Беларусь позволила России осуществить часть вторжения со своей территории, открыв России кратчайший сухопутный путь к столице Украины².

Отвергая подобные измышления, Лукашенко напомнил, что еще до начала СВО Украина разместила на границе с Беларусью ракетные подразделения, включая и комплексы «Точка-У». Эти украинские подразделения развернули ракеты в боевое положение и направили против Беларуси. Поэтому российские войска вынуждены были в ходе СВО уничтожить их в первую очередь³.

Сегодня Беларусь прикрывает фланг российской группировки, проводящей СВО на Украине, являясь одновременно сдерживающим фактором для Польши и Прибалтики⁴. Таким образом, позиция Беларуси на протяжении всей СВО остается последовательной, которая не позволяет Киеву и его западным хозяевам распространить военный конфликт на всю территорию Восточной Европы. Очередные учения «Запад-2025» совместно с Россией вынуждают страны ЕС считаться с военными возможностями Союзного государства. Поэтому эти страны начинают обвинять Минск и Москву в желании начать новое наступление не только на Украину, но и на страны Европы⁵.

В повышении геополитического статуса Союзного государства следует выделить и совместное освоение космоса. Беларусь сумела сохранить после распада Советского Союза компетенции в космической отрасли и продолжила развитие высокотехнологичного сотрудничества с Россией. Благодаря тесному взаимодействию двух стран удалось успешно выполнить восемь научно-технических программ Союзного государства. Так, программа «Космос-СГ», заложила основу не только белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но и всей российско-белорусской космической системе. Появление первого белорусского космонавта-женщины Марины Василевской — первый шаг в этом направлении. При этом следует отметить и Петра Климука, Владимира Коваленка, Олега Новицкого, белорусских космонавтов-мужчин⁶. Будучи членом Союзного государства, Беларусь имеет беспрепятственный доступ к российским космическим технологиям, а также может использовать российскую систему навигации «Глонасс». Белорусские специалисты также участвуют в строительстве космических объектов на территории России⁷.

Реализуется большая совместная программа в гуманитарной сфере, проявляемая как геополитика мягкой силы⁸. Прилагаются общие усилия для сохранения памяти о нашей истории как важной геополитической детерминанте Союзного государства. Страны вместе готовятся отмечать 80-летие нашей

¹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства [Электронный ресурс] // Официальный сайт МИД России. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62699/ (дата обращения: 04.03.2024).

² Kruzshak T., Wood M. Belarus, Russia and what the heck is a Union State? [Electronic resource] // Sovereign Limits: website. URL: <https://sovereignlimits.com/blog/belarus-russia-union-state> (accessed: 20.02.2025).

³ Лукашенко А. Г. Отдельные части ВС РФ в начале СВО пересекли границу Украины из Белоруссии [Электронный ресурс] // Официальная страница пресс-центра ТАСС. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18532517?ysclid=m7c947ys46552977167> (дата обращения: 09.04.2024).

⁴ Особая роль Белоруссии в нашей операции [Электронный ресурс] // Платформа для просмотра и создания контента. URL: <https://dzen.ru/a/YwaoCCovLm1XEE9z?ysclid=m7c9dcjybm54575647> (дата обращения: 03.03.2024).

⁵ Городецкий В. Три года Специальной военной операции на Украине [Электронный ресурс] // Одна Родина: информационно-аналитический портал. URL: https://rodina.ru/article/tri-goda-specialnoy-voennoy-operacii-na-ukraine-poziciya-belorusii-ostaetsya-neizmennoy?utm_source=politobzor.net (дата обращения: 03.03.2024).

⁶ Союзное государство: 25 лет интеграции, доверия, развития. 2024. № 12. С. 32–33 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--c1angbpdpxn--p1ai/pdf/book_12_2024.big.pdf#page/1 (дата обращения: 20.02.2025).

⁷ Досье: космические проекты России и Беларуси [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. URL: https://e-cis.info/news/569/108364/?sphrase_id=185834 (дата обращения: 02.03.2025).

⁸ Союзному государству — 25 лет: чего Россия и Белоруссия достигли вместе? [Электронный ресурс] // Платформа для просмотра и создания контента. URL: <https://dzen.ru/a/Z1W2gn38jzmTW-W> (дата обращения: 09.02.2024).

общей Великой Победы, продолжая следовать единой идеологии, защите традиционных ценностей и сохранению общей исторической памяти. В этом направлении уже вышел третий том уникальной серии «Библиотека Союзного государства». Третий раз был реализован культурно-образовательный проект Союзного государства «Поезд памяти»¹. Союзное государство расширяет финансирование реставрационных работ на сооружениях Брестской крепости, мемориальных комплексах на Северном фесе Курской дуги и на Буйничском поле под Могилевом, а также проведения международного патриотического форума в Волгограде «Великое наследие — общее будущее» и т. д.². Учреждена премия Союзного государства в области литературы и искусства. Премия присуждается за произведения литературы и искусства, которые вносят большой вклад за развитие отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками. Впервые премия была вручена в сентябре 2002 г. в Минске³. В Смоленске состоялся третий год подряд фестиваль «Молодежь — за Союзное государство». С 1992 г. проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. В рамках дней Союзного государства фестиваль в текущем году собрал 6 тыс. участников из 42 стран⁴. Для создания единого информационного пространства создается медиахолдинг. Русский язык в Беларуси остается единственным из всех республик ближнего зарубежья, где он уравнивается с государственным (белорусским) [4, с. 111]. В связи с этим самоидентификация россиян и белорусов, как двух очень близких народов, получила мощный дополнительный импульс в виде формирующегося геополитического пространства единого Союзного государства. Беларусь для российских граждан является местом максимального благоприятствования. Они не ощущают пересечение государственной границы. Россия и Беларусь — это действительно территория одного большого Союзного государства.

Заключение

Для развития общего геополитического пространства предстоит сделать немало. Препятствует углублению интеграции пока еще сохранение противоположных подходов в России и Беларуси к применению модели рыночной экономики [Там же, с. 110]. Необходимы дополнительные меры по выстраиванию единого правового пространства. Не решен ряд правовых вопросов в области миграционной политики и гражданства, установлении более справедливых тарифов на транспорте и т. д.

Серьезные усилия необходимо приложить по укреплению геополитического статуса Союзного государства. Важной геоэкономической задачей становится переход от импортозамещения к импортоопережению, созданию высокотехнологичных белорусско-российских брендов и выход с ними на мировые рынки. Стратегически значимыми в геоэкономике и арктической геополитике Союзного государства становятся проекты по освоению арктического шельфа, что актуализирует создание белорусской портовой инфраструктуры в РФ. Крайне важным во внутренней геополитике Союзного государства является укрепление связности его геопространства. В связи с этим приоритетным становится внедрение высокоскоростных железнодорожных и автомобильных маршрутов, расширение авиационного сообщения не только между Минском и крупными городами России, но и между центрами регионов Беларуси и Российской Федерации⁵.

¹ Союзное государство: 25 лет интеграции, доверия, развития. 2024. № 12. С. 45, 50 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--c1anggbpdf.xn--p1ai/pdf/book_12_2024.big.pdf#page/1 (дата обращения: 20.02.2025).

² Захаркин И. Союзное государство РБ и РФ — образец и основа евразийской интеграции [Электронный ресурс] // Ритм Евразии: информационно-аналитический сайт. URL: <https://www.ritm Eurasia.ru/news--2025-02-21--sojuznoe-gosudarstvo-rb-i-rf-obrazec-i-osnova-evrazijskoj-integracii-78683> (дата обращения: 21.02.2025).

³ Замостьянов А. Братство, развитие, безопасность: Россия и Белоруссия продолжают движение вместе [Электронный ресурс] // Информационный портал газеты Известия. URL: <https://iz.ru/1821147/arsenii-zamostanov/bratstvo-razvitie-bezopasnost-rossia-i-belorussia-prodolzaut-dvizenie-vmeste> (дата обращения: 03.03.2024).

⁴ Союзное государство: 25 лет интеграции, доверия, развития. 2024. № 12. С. 54, 59 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--c1anggbpdf.xn--p1ai/pdf/book_12_2024.big.pdf#page/1 (дата обращения: 20.02.2025).

⁵ Союзному государству — 25 лет: чего Россия и Белоруссия достигли вместе? [Электронный ресурс] // Платформа для просмотра и создания контента. URL: <https://dzen.ru/a/Z1W2gn38gjmTW-W> (дата обращения: 09.02.2024); Союзное государство: 25 лет интеграции, доверия, развития. 2024. № 12. С. 32–59 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--c1anggbpdf.xn--p1ai/pdf/book_12_2024.big.pdf#page/1 (дата обращения: 20.02.2025).

События на Украине показали, что курс под влиянием внешних геополитических игроков на многовекторную геополитику с прозападной ориентацией со стороны обоих государств оказался не отвечающим современной геополитической ситуации. Поэтому затянулся вопрос с принятием Конституционного акта Союзного государства, введением единой валюты. Не были исключением торговые войны, споры хозяйствующих субъектов двух стран с ограничением доступа к госзаказам, ценовой политикой на углеводороды, электроэнергию и т. д. Необходимо проведение общей макроэкономической, единой тарифно-ценовой политики. Нуждается в унификации трудовое и налоговое законодательство, рынок ценных бумаг. Пока не выработаны единые программы и стандарты школьного, вузовского и послевузовского образования. В связи с этим не полностью реализуется геополитический потенциал Союзного государства. Его повышению служат дальнейшие интеграционные меры, включенные в «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг.». Этот документ, подписанный президентами обоих государств В. Путиным и А. Лукашенко 29 января 2024 г., предусматривает более 300 мероприятий в одиннадцати сферах развития Союзного государства¹.

Таким образом, в заключение следует отметить, что за свою историю Союзное государство прошло довольно сложный путь развития. Еще 20 лет назад С. Б. Переслегин, подробно проанализировав сложный путь обретения государственной самостоятельности Беларуси и укрепления ее союзнических отношений с Россией, указал на уникальный ресурс Беларуси — ее географическое положение «местности-перекрестка» (по терминологии Сунь-цзы). Территория «белорусского балкона» была необходима для разворачивания давления Запада на Россию. Это суждение, впервые сформулированное полководцами Речи Посполитой, было блестяще аргументировано в 1941 г. танками Г. Гота и Г. Гудериана. «Территория “белорусского балкона” может также быть использована Россией, — делает вывод Переслегин, — для оказания воздействия на Европу. В 1944 году эта геополитическая истина была продемонстрирована К. Рокоссовским в ходе блестящей операции «Багратион»... Можно сформулировать общее правило, согласно которому при любом конфликте *России и Европы стороны, захватившей инициативу, выгодно владение Белоруссией* [7, с. 191]. Беларусь и Россия вышли на совершенно новый уровень сотрудничества, который позволит превратить Союзное государство в крупного геополитического и геоэкономического игрока, способного коренным образом изменить геополитическую конфигурацию на всем евразийском пространстве. На неизбежность реализации упомянутой выше Переслегиным «геополитической истины» двадцать лет спустя справедливо указали Н. М. Межевич и В. В. Шимов: «Опыт постсоветской трансформации Республики Беларусь уникален и не похож на опыт других республик западного пояса бывшего СССР. Постсоветское развитие прибалтийских стран, Украины и Молдавии шло по во многом сходному сценарию с теми или иными местными вариациями: геополитическая переориентация на Евро-Атлантику, деиндустриализация и формирование квазидемократических плюралистических режимов, ограниченных жесткими идеологическими рамками прозападно-националистического консенсуса. Белоруссия выбивается из этого ряда не только особенностями своего политического режима, но и преобладающим вектором геополитического развития» [5, с. 110]. История становления Союзного государства облегчает общую оценку эффективности интеграционных процессов в ближнем зарубежье и позволяет определить возможности создания в перспективе новых межгосударственных интеграционных объединений.

Список литературы

1. Акаев А. А., Малков С. Ю. Геополитическая динамика: возможности логико-математического моделирования // Геополитика и безопасность. 2009. № 4 (8). С. 39–55. URL: https://smalkov.org/sites/smalkov.org/files/article/St_09_09_4.pdf
2. Кефели И. Ф., Кузнецов Д. И. Геополитика в историческом и философском ракурсе : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 223 с.

¹ Исполнилось 25 лет Союзному государству России и Беларуси [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. URL: <https://e-cis.info/news/568/124625/> (дата обращения: 09.02.2024).

3. *Когут В. Г., Нурышев Г. Н.* Геополитический резонанс VI Всебелорусского народного собрания // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2021. Т. 15. № 4. С. 11–20. EDN: PZUZTB. DOI: 10.22394/2073-2929-2021-04-11-20
4. *Малышев Д. В.* Союзное государство после двадцатилетнего юбилея // Мировая экономика и международные отношения. 2024. Т. 68. № 5. С. 106–116. EDN: LVBOTA. DOI: 10.20542/0131-2227-2024-68-5-106-116
5. *Межевич Н. М., Шимов В. В.* Беларусь: трансформация и модернизация. Итоги постсоветского развития М. : Институт Европы РАН, 2024. 124 с. EDN: YVGCKK. DOI: 10.15211/report32024_409
6. *Нурышев Г. Н., Когут В. Г.* Актуальные проблемы геополитики : учеб. пособие. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2020. 203 с. ISBN: 978-5-7310-4994-8. EDN: ZRVCUZ
7. *Переслегин С. Б.* Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М. : АСТ, Terra Fantastica, 2005. 619 с. С. 191. EDN: QOEVFJ
8. *Хаусхофер К.* О геополитике. Работы разных лет / пер. с нем. и примеч. И. Г. Усачева. М. : Мысль, 2016. 460 с. ISBN: 978-5-244-01183-8
9. *Шеллинг Т.* Стратегия конфликтов. 2-е изд., испр. М. : ИРИСЭН, Социум, 2019. 367 с. С. 108–110.

Об авторах:

Кефели Игорь Федорович, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Северо-Западного института управления РАНХиГС, эксперт РАН, профессор Высшей школы международных отношений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и кафедры социальной безопасности факультета безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор философских наук, профессор;
e-mail: geokefeli@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6889-8924

Когут Виктор Григорьевич, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания (Минск, Республика Беларусь), кандидат политических наук, доцент;
e-mail: vgkogut@gmail.com; ORCID: 0009-0004-0914-8455

Нурышев Геннадий Николаевич, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Россия), доктор политических наук, профессор;
e-mail: g.nuryshv@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-0493-4452

References

1. Akaev, A. A., Malkov, S. Yu. Geopolitical Dynamics: Possibilities of Logical and Mathematical Modelling // Geopolitics and Security. 2009. No. 4 (8). P. 39–55. URL: https://smalkov.org/sites/smalkov.org/files/article/St_09_09_4.pdf (In Russ.)
2. Kefeli, I. F., Kuznetsov, D. I. Geopolitics in the Historical and Philosophical Perspective. Tutorial. Saint Petersburg : Polytechnic University, 2016. 223 p.
3. Kogut, V. G., Nuryshv, G. N. Geopolitical Resonance of the VI All-Belarusian People’s Assembly // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2021. Vol. 15. No. 4. P. 11–20. (In Russ.) EDN: PZUZTB. DOI: 10.22394/2073-2929-2021-04-11-20
4. Malyshev, D. V. The Union State after 20th Anniversary // World Economy and International Relations. 2024. Vol. 68. No. 5. P. 106–116. (In Russ.) EDN: LVBOTA. DOI: 10.20542/0131-2227-2024-68-5-106-116
5. Mezhevich, N. M., Shimov, V. V. Belarus: Transformation and Modernization. Results of Post-Soviet Development. Moscow : Institute of Europe, 2024. 124 p. (In Russ.) EDN: YVGCKK. DOI: 10.15211/report32024_409
6. Nuryshv, G. N., Kogut, V. G. Actual Problems of Geopolitics. St. Petersburg : Publishing house of St. Petersburg State University of Economics, 2020. 203 p. ISBN: 978-5-7310-4994-8. (In Russ.) EDN: ZRVCUZ

7. Pereslegin, S. B. Self-Teacher of Playing on the World Chessboard. Moscow : AST, Terra Fantastica, 2005. 619 p. (In Russ.) EDN: QOEVFJ
8. Haushofer, K. On Geopolitics. Works of Different Years / translation from German and notes by I. G. Usachev. Moscow : Mysl, 2016. 460 p. ISBN: 978-5-244-01183-8. (In Russ.)
9. Schelling, T. The Strategy of Conflict. 2nd edition, revised. Moscow : IRISEN, Sotsium, 2019. 367 p. (In Russ.)

About the authors:

Igor F. Kefeli, Professor, Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation, Leading Researcher of the North-West Institute of Management of the RANEPa, expert of the RAS, Professor of the Higher School of International Relations of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University and the Herzen State Pedagogical University of Russia, Professor of Department of social security (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Philosophy, Professor;
e-mail: geokefeli@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6889-8924

Victor G. Kogut, Deputy Secretary-General of the Council of the CIS Interparliamentary Assembly, Plenipotentiary Representative of the National Assembly of the Republic (Minsk, Republic of Belarus), PhD in Political Sciences, Associate Professor;
e-mail: vggkogut@gmail.com; ORCID: 0009-0004-0914-8455

Gennady N. Nuryshev, Professor of St. Petersburg State University of Economics (Saint Petersburg, Russia), Doctor of Science (Political Sciences);
e-mail: g.nuryshev@yandex.ru; ORCID: 0000-0003-0493-4452